

КЎРСАТУВЛАРНИ ОЛДИНДАН МУСТАҲКАМЛАБ ИНСТИТУТИДА ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСЛАРНИ СЎРОҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Муҳаммадалиев Минҳожидин Қурбонали ўғли

ИИБ Академияси олий таълимдан кейинги таълим факультети таянч
докторантура докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565748>

Аннотация. Мазкур мақолада кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб жараёнида вояга етмаган гувоҳ ва жабрланувчиларни сўроқ қилишнинг шартлари ва ўзига хос хусусиятлари юзасидан фикр-мулоҳазалар юритилган бўлиб, уларни сўроқ қилиш муддатлари бўйича тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: вояга етмаган, гувоҳ, жабрланувчи, сўроқ қилиш, кўрсатув, мустаҳкамлаш.

Жиноят-процессуал қонунчилигимизнинг 121²-моддасининг биринчи қисмига кўра, гувоҳ ва жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)ни ишни судга қадар юритиш ва суд босқичларида иккита объектив сабабларга кўра сўроқ қилиш мумкин бўлмай қолиши ҳақида асослар мавжуд бўлганда уларнинг кўрсатувлари суд томонидан сўроқ қилиш орқали мустаҳкамлаб қўйилиши белгиланган.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш учун мавжуд бўлган икки асос қуйидагилардан иборат:

- 1) Гувоҳ, жабрланувчи ва фуқаровий даъвогар Ўзбекистон Республикасидан ташқари чиқиб кетиши;
- 2) Гувоҳ, жабрланувчи ва фуқаровий даъвогар билан боғлиқ ишни юритишда иштрок этишни истисно қилувчи оғир ва давомли касаллик мавжудлиги.

Вояга етмаганларни ёш хусусиятларига кўра қўшимча ҳуқуқий ҳимояга муҳтож бўлганлиги сабабли, улар учун махсус ташкил етилган кафолатлар тизимини йўлга қўйиш зарур ҳисобланади. Ёш болаларни жиноят иши доирасида сўроқ қилиш хусусияти иш учун аниқланиши керак бўлган ҳолатлар бўйича жуда муҳим бўлиб, уларни сўроқ қилиш яъни кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишдан олдин болани ҳолати, унинг оилавий аҳволи ҳамда характери ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш лозим. Чунки вояга етмаган шахсларни сўроқ қилишнинг асосий мақсади воқелик ва лозим бўлган ҳолатлар ҳақидаги объектив маълумотларни олишдир. Шу билан бирга, жиноий жараённинг тарбиявий

ролини, шунингдек, жинойт процесси соҳасига тушиб қолган вояга етмаганнинг психологик ноқулайлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керак[1].

Инсон ҳуқуқлари бола ҳуқуқидан бошланади[2]. Ишни судга қадар юритиш ва суд босқичларида вояга етмаганларни сўроқ қилиш хусусиятларига алоҳида эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади. ЖПКнинг 121-моддаси 5-қисмига мувофиқ, ўн олти ёшгача бўлган гувоҳлар ва жабрланувчилар кўрсатув беришдан бош тортганлик ва била туриб ёлғон кўрсатув берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмайдилар, бироқ суриштирувчи, терговчи ёки суд мажлисида раислик қилувчи шу гувоҳ ва жабрланувчиларга уларнинг процессуал ҳуқуқи ва мажбуриятларини тушунтириш чоғида ҳаққоний кўрсатув бериш ва бу билан жинойт иши бўйича ҳақиқатни аниқлашга кўмаклашиш маънавий бурч эканлигини эслатиб ўтади[3].

Ўн ёшгача бўлган вояга етмаган шахсларни ишда иштрок этишининг хусусиятлари нуқтаи назаридан олимлар турлича фикр билдирган. Масалан Г. Гросснинг фикрича, 7 – 9 ёшгача бўлган болалар энг ростгўй гувоҳлардир. Улар севги ва нафрат, шухратпарастлик ва айёрлик, жамиятдаги мавқеи ва бойлик, дин каби тушунчалардан мутлақо бегона бўлади[4]. Б.М. Шавер эса “Айрим ҳолларда терговчи томонидан иш учун энг зарур бўлган маълумотларни айнан 6-7 ёшли боладан олиш мумкин” деб таъкидлаган[5].

Ишни судга қадар юритиш босқичларида ёш болаларни иштрок эттиришнинг ўзига хос хусусиятлари юзасидан ўрганилган маълумотларга кўра, ёш болаларни улғайиш даври ажратилган. Унга кўра, онтогенезда 3 дан 7 ёшгача бўлган давр боғча ёши даври ёки мактабгача ёш даври ҳисобланади. Мактабгача ёшдаги болалар психологиясида жуда тез сифат ўзгаришлари бўлишини инобатга олган ҳолда 3 даврга: (3-4 ёш) кичик мактабгача давр (кичик боғча ёши), (4-5 ёш) ўрта мактабгача давр (ўрта боғча ёши) , (6-7 ёш) катта мактабгача давр (катта боғча ёши)га ажратиш мумкин[6]. Айнан боғча ёши даври ёки мактабгача даврда, шунингдек, мактаб ёшининг дастлабки вақтларидаги ёш болаларнинг психикаси ривожланаётган ва жуда нозик бўлади.

Ўсмирлик даври 10–11 ёшдан 14–15 ёшгача бўлган даврни ташкил этади. «Энди у бола эмас–у, ҳали катта ҳам эмас» - бу формула ўсмирлик даври характерини билдиради. Бу ёшда ўсмир ривожда кескин

ўзгаришлар рўй бера бошлайди. Бу ўзгаришлар физиологик, ҳамда психологик ўзгаришлардир[7].

Жиноят-процессуал қонунчилигимизнинг 121-моддаси 4-қисмига кўра, вояга етмаган гувоҳ ёки жабрланувчини сўроқ қилишнинг умумий давом этиш вақти кун давомида дам олиш ва овқатланиш учун бир соатлик танаффусни ҳисобга олмаганда **тўрт** соатдан ошмаслиги керак. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрь кундаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида” ЎРҚ-263-сон қонунида кўрсатилган таърифга кўра, вояга етмаган – ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс тушунилади[8].

Юқоридагиларга кўра, вояга етмаганларни сўроқ қилиш хусусиятини инобатга олиб, вояга етмаган яъни ўн саккиз ёшгача бўлган гувоҳ ва жабрланувчиларни алоҳида гуруҳларга ажратиш ҳамда алоҳида сўроқ қилиш тартибини киритиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Чунки беш ёшдан – ўн ёшгача бўлган бола билан ўн ёшдан – ўн саккиз ёшгача бўлган болани жисмоний ва руҳий ҳолатида жуда ҳам катта фарқ бўлади. Бундан ташқари жиноят-процессуал қонунчилигимизда вояга етмаган шахс тушунчаси умумий ишталиган бўлиб, уларни ёш хусусияти бўйича алоҳида тартиби берилмаган.

Вояга етмаган гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилиш хусусиятларини ўрганиш давомида уларни ёш доираси нуқтаи назаридан хорижий давлатлар қонунчиликларини ҳам таҳлил қилганимизда, алоҳида назарда тутилган турли хил нормаларни кўришимиз мумкин. Масалан, Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 209-моддаси 4-бандига кўра, вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш кунига танаффуссиз икки соатдан, жами – кунига **тўрт** соатдан ортиқ давом этиши мумкин эмас. Агар вояга етмаган бола аниқ чарчаган бўлса, сўроқ қилиш муддатидан олдин тўхтатилиши кераклиги қайд этилган[9]. Украина Республикаси ЖПКнинг 226-моддасида вояга етмаган шахсларни сўроқ қилишнинг хусусиятлари алоҳида кўрсатилган. Ушбу модданинг 4-бандига асосан вояга етмаганларни сўроқ қилиш кунига бир соатдан, умуман олганда кунига икки соатдан ошмаслиги кераклиги қайд этилган[10]. Россия Федерацияси ЖПКнинг 191-моддасида вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш ва кўрсатувларини текшириш асослари белгиланган бўлиб, ушбу модданинг биринчи бандига асосан тергов ҳаракатларини ўтказиш бўйича етти ёшгача бўлган вояга етмаган

гувоҳ ва жабрланувчи билан дам олишларни ҳисобга олмаганда ярим соатдан, умумий олганда кунига бир соатдан ошмаслиги, етти ёшдан – ўн тўрт ёшгача бўлган вояга етмаган гувоҳ ва жабрланувчи билан эса бир соатдан, умумий олганда кунига икки соатдан ошмаслиги, ўн тўрт ёшдан катта вояга етмаган гувоҳ ва жабрланувчилар билан эса икки соатдан, умумий олганда кунига тўрт соатдан ошмаслиги белгиланган[11].

Юқорида кўрсатилган давлатларнинг қонунчилини таҳлил қилар эканмиз, Қозоғистон ва Украина Республикаларининг ЖПКда вояга етмаган шахсларни ёшига қараб сўроқ қилиш аниқ вақти алоҳида ажратилмаган. Бироқ уларда ҳам сўроқ қилиш вақти бизнинг қонунчилигимизга қараганда кам вақтни ташкил қилади. Россия Федерациясининг ЖПКда эса вояга етмаган шахслар билан тергов ҳаракатлари ўтказиш бўйича жисмоний ва руҳий ҳолатидан келиб чиқиб, ёш доираси алоҳида уч тоифага яъни етти ёшгача, етти ёшдан ўн тўрт ёшгача ва ўн тўрт ёшдан катта ёшдагиларга ажратилган. Бу эса ўз навбатида вояга етмаган шахсларни ҳуқуқларини янада ҳимоя қилиниши таъминлайди.

Ҳозирги кунда амалиётимизда шуни кузатиш мумкинки, ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаган гувоҳ ва жабрланувчилар билан ўн тўрт ёшгача бўлган гувоҳ ва жабрланувчилар бир ҳил муддатда сўроқ қилиниш ҳолатлари учраб келмоқда. Бу эса вояга етмаган ёш болаларни ҳуқуқларини чекланишига, шунингдек, уларнинг яқинлари томонидан томонидан турли хил эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Юқоридаги салбий ҳолатларни олдини олиш, шунингдек, вояга етмаган шахсларни хавфсизлигини таъминлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқларини янада ҳимоя қилиш мақсадида ЖПКнинг 121-моддаси 4-қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ бўлади:

“Вояга етмаган гувоҳни ёки жабрланувчини сўроқ қилишнинг умумий давом этиш вақти етти ёшгача бўлган болалар учун кун давомида дам олиш ва овқатланиш учун танаффусни ҳисобга олмаганда бир соатдан, етти ёшдан – ўн тўрт ёшгача бўлган болалар учун кун давомида дам олиш ва овқатланиш учун танаффусни ҳисобга олмаганда икки соатдан, ўн тўрт ёшдан катталар учун кун давомида дам олиш ва овқатланиш учун танаффусни ҳисобга олмаганда тўрт соатдан ошмаслиги керак”.

Юқоридаги ўзгартиришлар бола ҳуқуқлари кафолатларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича давлат сиёсатининг мантиқий давоми сифатида жинойт ишларини юритишга масъул шахсларнинг

процессуал муддатлардан оқилона фойдаланиш масъулиятини янада оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аубакирова А.А. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судопроизводстве Казахстана. Вестник – Могилевского института МВД. 2021 г. С 62-63.
2. Быков В. Новые законы о производстве в надзорной инстанции // Законность. – М., 2010. -№1. –С. 9-10
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/acts/111460> Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 16.09.2023)
4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. — М.: Лекс Эст, 2002.
5. Шавер Б.М. Допрос несовершеннолетних // Социалистическая законность. — 1938. — № 10.
6. Ш.А.Дўстмухамедова, З.Т.Нишанова, С.Х.Жалилова, Ш.К.Каримова, Ш.Т.Алимбаева. Ёш даврлари ва педагогик психология. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Олий педагогик ўқув юртлари учун дарслик. Т. 2013 йил. Б. 88.
7. А.Ў. Раҳмонов Ўсмирларнинг хулқ-атворининг ўзига хос ижтимоий психологик асослари. Международный научный журнал № 3 (100), часть 1 «Научный импульс» 2022, Б. 11.
8. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида” ЎРҚ-263-сон. <https://lex.uz/acts/1685726> Электрон манбага мурожаат этилган сана 16.09.2023)
9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (Бесплатная онлайн-база законодательная база данных) / (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 16.09.2023).
10. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.03.2023 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 / (Бесплатная онлайн-база)

законодательная база данных) (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 16.09.2023).

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года (По состоянию на 18.02.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30407315&pos=5;-88#pos=5;-88 (База данных законодательство стран СНГ) / (дата обращения: 19.09.2023).

